

16. Melzack, R. Pain and the neuromatrix in the brain. *J Dent Educ.* 2001, 65(12), 1378-1382.
17. Morton, D., Sandhu, J., Jones, A. Brain imaging of pain: state of the art. *J Pain Res.* 2016, 9, 613-624.
18. Moseley, G. A pain neuromatrix approach to patients with chronic pain. *Man Ther.* 2003, 8(3), 130-140.
19. Osuch, E., Ford, K., Wrath, A., Bartha, R., Neufeld, R. Functional MRI of pain application in youth who engaged in repetitive non-suicidal self-injury vs. psychiatric controls. *Psychiatry Res.* 2014, 30, 223(2), 104-112.
20. Petrovic, P., Sterzer, P. Resolving the Delusion Paradox. *Schizophr Bull.* 2023, 29, 49(6), 1425-1436.
21. Price, D., Watson, A., El-Derey, W., Iannetti, G., Lloyd, D., Tracey, I., Vogt, A., Nadeau, V., Jones, A. Placebo conditioning and placebo analgesia modulate a common brain network during pain anticipation and perception. *Pain.* 2009, 145(1-2), 24-30.
22. Rance, M., Ruttorf, M., Nees, F., Schad, L., Flor, H. Real time fMRI feedback of the anterior ingulate and posterior insular cortex in the processing of pain. *Hum Brain Mapp.* 2014, 35(12), 5784-5798.
23. Rodriguez-Raecke, R., Niemeier, A., Ihle, K., Ruether, W., May, A. Brain gray matter decrease in chronic pain is the consequence and not the cause of pain. *J Neurosci.* 2009, 4, 9(44), 13746-13750.
24. Salomons, T., Iannetti, G., Liang, M., Wood, J. The "Pain Matrix" in Pain-Free Individuals. *JAMA Neurol.* 2016, 1, 73(6), 755-756.
25. Schmidt-Wilke, T. Variations in brain volume and regional morphology associated with chronic pain. *Curr Rheumatol Rep.* 2008, 10(6), 467-474.
26. Vrolix, L., Legarreta, J., van der Heijden, H., van Gool, R., Ray, A., Golden, E., Cay, M., Rathi, Y., Gonzalez-Heydrich, J., O'Donnell, L., Shinn, A., Upadhyay, J. Associations between negative symptoms and thermal pain perception in bipolar I disorder. *Int J Bipolar Disord.* 2025, 1, 3(1), 35.
27. Valeriani, M., Betti, V., Le Pera, D., De Armas, L., Miliucci, R., Restuccia, D., Avenanti, A., Aglioti, S. Seeing the pain of others while being in pain: a laser-evoked potentials study. *Neuroimage.* 2008, 15, 40(3), 1419-1428.
28. Watson, A., El-Derey, W., Iannetti, G., Lloyd, D., Tracey, I., Vogt, B., Nadeau, V., Jones, A. Placebo conditioning and placebo analgesia modulate a common brain network during pain anticipation and perception. *Pain.* 2009, 145(1-2), 24-30.
29. Wiech, K., Seymour, B., Kalisch, R., Stephan, K., Koltzenburg, M., Driver, J., Dolan, R. Modulation of pain processing in hyperalgesia by cognitive demand. *Neuroimage.* 2005, 1, 27(1), 59-69.
30. Younger, J., Chu, L., D'Arcy, N., Trott, K., Jastrzab, L., Mackey, S. Prescription opioid analgesics rapidly change the human brain. *Pain.* 2011, 152(8), 1803-1810.

Address for correspondence:

Assoc. Prof. Dr. D. Bogdanova, I, Dr. Lyuben Rusev Str., 1113, Sofia, Bulgaria
e-mail: dessislava_bogdanova@abv.bg

Адрес за кореспонденция:

Доц. д-р Д. Богданова, МБАЛНП "Св. Наум", ул. „Д-р Любен Русев" № 1, 1113, София, България
e-mail: dessislava_bogdanova@abv.bg

ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОПАТНАТА БОЛКА, АСОЦИИРАНА С УВРЕЖДАНЕ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ

Р. Кръстева^{1,2}

1-Многопрофилна болница за активно лечение „Медика“, Русе

2-Университет „Ангел Кънчев „ Русе

TREATMENT OF NEUROPATHIC PAIN ASSOCIATED WITH INTERVERTEBRAL DISCS INJURY

R. Krasteva^{1,2}

1- University Multiprofile Hospital for Active Treatment MEDIKA Ruse

2- University of Ruse „Angel Kanchev”

ABSTRACT

Spinal diseases are becoming an increasingly important medical, economic and social problem in the modern world. Pain in the three regions of the spine – cervical, thoracic and lumbar, in a significant proportion of patients is due to damage to the intervertebral discs, as a result of degeneration or disc herniation. The pain from disc herniation is of a mixed nature

nociceptive and neuropathic. Neuropathic pain has different clinical characteristics from nociceptive, has a chronic or remitting course, adversely affects all aspects of health and impairs the quality of life of patients. Along with the adverse health consequences and deterioration of the quality of life, untreated neuropathic pain leads to high consumption of health and social services, which causes serious economic burden. The treatment of neuropathic pain remains a therapeutic challenge due to the diverse clinical picture, complex pathogenetic mechanisms and side effects of the medications used. There are well-established international and national consensuses for the treatment of neuropathic pain, according to which the first-choice drugs for its treatment are antidepressants – tricyclic antidepressants and serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors, as well as anticonvulsants – blockers of voltage-dependent calcium channels. The treatment of neuropathic pain is carried out by a neurologist, it is symptom-oriented and lasts

at least six months, and an individual approach to individual patients must be observed in relation to their concomitant diseases and the risk of side effects of medications.

Key words: Disc herniation, Neuropathic pain, Treatment

РЕЗЮМЕ

Заболяванията на гръбначния стълб се превръщат във все по-важен медицински, икономически и социален проблем в съвременния свят. Болката в трите отдела на гръбначния стълб – шийен, гръден и поясен, при немалка част от пациентите се дължи на увреждане на междупрешленните дискове, вследствие на дегенерация или дискова херния. Болката при дискова херния е със смесен характер – ноцицептивна и невропатна.

Невропатната болка е с различни клинични характеристики от ноцицептивната, има хроничен или ремитентен ход, засяга неблагоприятно всички аспекти на здравето и нарушава качеството на живот на пациентите. Наред с неблагоприятните последици за здравето и влошаването на качеството на живот, нелекуваната невропатна болка води до високо потребление на здравни и социални услуги, което нанася сериозни икономически вреди. Лечението на невропатната болка остава терапевтично предизвикателство поради разнообразната клинична картина, сложните патогенетични механизми и страничните ефекти на използваните медикаменти. Съществуват утвърдени международни и национални консенсуси за лечение на невропатна болка, според които средствата на първи избор за лечението ѝ са антидепресантите – от групата на трицикличните антидепресанти и инхибиторите на обратното захващане на серотонин и норадреналин, както и антиконвулсантите – блокери на волтажно – зависимите калциевите канали. Лечението на невропатната болка се извършва от невролог, то е симптомно ориентирано и продължава поне шест месеца, като трябва да се спазва индивидуален подход към отделните пациенти във връзка със съпътстващите им заболявания и риска от поява на странични ефекти на медикаментите.

Ключови думи: дискова херния, невропатна болка, лечение

ВЪВЕДЕНИЕ

Честотата на дисковата херния варира от пет до двадесет случая годишно на 1000 възрастни пациенти и е най-честа при хората от третата до петата декада от живота в съотношение мъже към жени 2:1[7]. Въпреки голямата честота на разпространение на безсимптомни дискови хернии сред популацията, симптоматичните случаи са причина за чести хоспитализации, незадоволителни резултати от лечението и влошено качество на живот на пациентите, което до голяма степен се дължи на болковия синдром.

Болката при дискова херния е смесена – ноцицептивна и невропатна. В проспективно проучване, проведено в Германия върху над 700 пациента, страдащи от хронична болка в гърба и кръста се оказва, че поне една трета от пациентите показват симптоми на невропатна болка, която се оказва и важен фактор за хронифициране на болковия синдром [8].

Невропатна е болката, която възниква като пряка последица от лезия или заболяване на соматосензорната система, проявява се при широк спектър от неврологични заболявания [26] и може да доведе до влошено физическо, когнитивно и психосоциално здраве [24].

Правени са много изследвания върху качеството на живот при пациентите с невропатна болка. Независимо от методите на изследване и различните резултати за разпрос-

транението ѝ сред популацията, изводите са, че този вид болка се свързва с влошено общо здраве във всичките му аспекти – физически, психичен и социален. Наред с това, пациентите, страдащи от невропатна болка търсят по-често специалисти по болката и имат по-лошо качество на живот в сравнение с пациентите, които изпитват ноцицептивна болка, както и с болните с депресия, коронарна болест или лошо контролиран захарен диабет. Те са потребители на значителни ресурси от здравни грижи, като нанесените икономическите вреди са в пряка връзка с тежестта на болката [12].

Невропатната болка варира според патологията, която я предизвиква и според анатомичната локализация на увредата, която може да бъде навсякъде по хода на нервната система – от периферния нерв до мозъка и съответно на това, тя се подразделя на периферна и централна [18]. Според продължителността на протичане, невропатната болка се разделя на остра, с продължителност под три месеца и хронична, продължаваща над три месеца. За разлика от ноцицептивната, невропатната болка се отличава с определени клинични характеристики и те могат да се проявяват в различна комбинация от симптоми. Най – често те включват болка в дадена област с пълна или частична загуба на сетивност, чувство на изгаряне, увеличаване на болката при репетитивна стимулация и болка, продължаваща след края на стимулацията [13].

Радикулерната болка при дискова херния се дължи на компресия, дразнене или разтягане на нервните окончания. Тя е с невропатен характер, спонтанна, остра и силна, като „прорязване с нож“ и с дистална ирадиация от гръбнака към съответния дерматом [16]. Разтягането на увредения нерв чрез различни прийоми предизвиква болка като електрически ток, която персистира известно време след прекратяването на стимулите и се дължи на генериране на спонтанни електрични разряди вследствие на механичната стимулация. Този феномен се нарича ектопична механосензитивност и се дължи на радикулопатия или хипервъзбудимост на спиналния ганглий. Проинфламаторните цитокини, освободени от хернирания интервертебрален диск и локалната травма също предизвикват електрическа хипервъзбудимост [18].

ИЗЛОЖЕНИЕ

Лечението на пациенти с невропатна болка, дължаща се на дискова херния е консервативно и оперативно, като оперативното лечение е свързано с риск от различни усложнения и незадоволителен краен резултат. Честотата на пациентите, които съобщават за краткосрочен (6-24 месеца) и дългосрочен (над 24 месеца) рецидив на болковия синдром след операция за лумбална дискова херния варира от 3 до 34% и съответно от 5 до 36%. Рекурентна дискова херния в двугодишен период настъпва в до 23% от случаите и честотата на повторните операции стига до 13% [21].

Консервативното лечение на невропатната болка е терапевтично предизвикателство поради сложните ѝ патогенетични механизми и особените клинични характеристики, често рефрактерни на съществуващите медикаменти. В клинични проучвания, не повече от половината пациенти постигат клинично значимо овладяване на болката и то не във всичките ѝ модалности. Наред с това, голяма част от пациентите се увреждат от страничните ефекти и не толерират лечението [6]. Медикаментозното лечение на невропатната болка е симптомно ориентирано [23], с първоначално бавно титриране и трябва да продължи поне 6 – 12 месеца, като след това се опитва постепенно намаляване на дозата, но ако болката се възвърне, лечението се продължава за още 6 месеца [17].

Въпреки многобройните ръководства за лечение на невропатна болка, няма отделни препоръки за лечението ѝ, ако тя се дължи на дегенерацията на междупрешленните дискове или дискова херния. Изборът на лечение трябва да бъде индивидуализиран на базата на характера на болката и тежестта на симптомите, наличието на коморбидни състояния, например разстройство на съня или съпътстваща депресия, възможността за получаване на странични ефекти и лекарствени взаимодействия, както и риска от привикване и злоупотреба [2].

Медикаментите, използвани за лечение на невропатна болка са описани в съвременните гайдлайни на национални и международни дружества, като има незначителни различия между тях. Според препоръките на International Association for the Study of Pain (IASP) от 2023, медикаменти на първи избор при генерализирана невропатна болка са трицикличните антидепресанти (ТСА), антиконвулсантите – блокери на волтажно зависимите калциеви канали (Gabapentin и Pregabalin) и антидепресантите селективни инхибитори на обратния захват на серотонин и норадреналин (SSNRis). Медикаменти на втори избор са опиатните аналгетици и Tramadol. С недостатъчна ефективност, като медикаменти на трета линия са поставени антиконвулсантите – модулатори на волтажно зависимите натриеви канали (Carbamazepine, Oxcarbamazepine и валпроатите) и антидепресантите, блокиращи обратния захват на серотонин (SSRIs). Като средство на първи избор при локалната невропатна болка се използва локален 5% Lidocaine и висока концентрация (8%) на Capsaicin [11].

Принцип на лечението на невропатната болка е да се започне с монотерапия, като се използва най-ниската доза от избрания медикамент, който се титрира бавно до поява на обезболяващ ефект или на странични ефекти. При липса на ефективност или нетолерирание на лечението от пациента се преминава към монотерапия с друг медикамент. Лекарствена комбинация от различни медикаменти се назначава, когато пациентите не се повлияват от монотерапията, като в такъв случай може да се използва синергичното действие на някои лекарства и да се намалят дозите им [17].

Съществуват ясни доказателства за ефективността на антидепресантите в овладяването на невропатната болка. Действието им се дължи на повлияването на пътищата от гръбначния мозък през серотонинергичните и норадренергичните структури в мозъчния ствол и средния мозък. Трицикличните антидепресанти, (ТСА) включват Amitriptyline, Imipramine и Desipramine. Употребата им е ограничена при пациенти с кардиоваскуларни заболявания, глаукома и ретенция на урината [15]. ТСА предизвикват чести странични ефекти, особено при възрастни пациенти като съхнене на устата, констипация, ортостатична хипотония, тахикардия и обръканост. Въпреки по-голямата им ефективност по отношение на овладяването на невропатната болка, поради страничните им ефекти и множество противопоказания, те намират по-малко приложение от инхибиторите на обратното захващане на серотонин и норадреналин – Duloxetine и Venlafaxine [3]. Amitriptyline е най-често проучваният медикамент при невропатна болка без дозозависим ефект и прилагащ се в доза 25-150 mg/d. Проучвания върху Duloxetine в доза от 20 до 120 mg/d показват положителен ефект, а Venlafaxine показва положителен резултат в проучвания с дневна доза 150-225 mg/d, като незадоволителен резултат е отбелязан в проучванията на по-ниска доза [20]. Най-честите странични ефекти на SSNRis са гадене, главоболие, ажитираност, повишаване на артериалното налягане, сексуална дисфункция и покачване на теглото [22].

Gabapentin и Pregabalin са блокери на волтажно-зависимите калциеви канали в задния рог на гръбначния мозък и намаляват освобождаването на ексцитаторни невротрансмитери като глутамат и субстанция Р. Първоначално разработени като антиепилептични медикаменти, те показват ефикасност при овладяване на невропатната болка, създавайки относително нов клас лекарства против болка. В сравнителни анализи трицикличните антидепресанти изглеждат по-ефективни, но поради профила им на странични ефекти и лекарствени взаимодействия, Gabapentin и Pregabalin са по-предпочитани [9]. Въпреки че изглежда да няма различия в механизма им на действие, счита се, че афинитетът към алфа-2-делта-1 субединицата на волтажно-зависимите калциеви канали на Pregabalin е по-голям и това би могло да е причина за по-голямата му клинична ефективност в по-ниски дози в сравнение с Gabapentin [25]. Gabapentin в обща доза 1800-3200 mg/d в трикратен прием е ефективен и добре поносим за овладяване на невропатна болка при възрастни с нормална бъбречна функция, но има нелинеарен фармакокинетичен профил, затрудняващ неговото титриране [1]. Pregabalin е аналог на Gabapentin, но с по-бърз ефект, по-добра бионаличност и линейна фармакокинетика. В дневна доза от 300 до 600 mg, разделена на два приема, повлиява периферната и централна невропатна болка по-добре от Gabapentin [18].

Tramadol hydrochloride е опиоиден аналгетик, синтетичен аналог на Codeine, който се използва самостоятелно или в комбинация с Acetaminophen (Paracetamol) и е наличен в орална, инжекционна и ректална форма. Действието му е като μ -опиоиден агонист, но има и известни други свойства, които осигуряват аналгетичния му ефект, включително инхибиране на обратния захват на серотонина и норадреналина [5]. Най-честите странични ефекти на Tramadol са гадене, замаяност, констипация, повръщане, сомнолентност и главоболие. Сериозен страничен ефект е потискане на дишането, което може да доведе и до летален изход [4]. Комбинацията от Paracetamol (37.5 mg) и Tramadol hydrochloride (325 mg) повлиява добре смесената (ноцицептивна и невропатна) болка при по-малко странични ефекти [17].

При наличието на алодиния като компонент на невропатната болка, локалната употреба на Lidocaine под формата на пластири е ефективна и безопасна възможност за допълнителна терапия независимо от локализацията на болката и възрастта [14]. Независимо от ролята на N-метил-D-аспартат рецепторната активност в централната сензитизация, NMDA антагонистите (Ketamine hydrochloride) показват ограничена ефикасност и имат сериозни странични ефекти [10].

В Националния консенсус за лечение на неврологично обусловените болки от 2023 г. за лечение на невропатна болка при коренчева компресия се препоръчват и кортикостероиди (Dexamethasone в доза 4-8 mg/d или Methylprednisolone 40-80 mg/d парентерално за 5-7 дни) и противооточно лечение с Mannitol 10% 500 ml/d за 5 до 7 дни [17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лечението на невропатната болка, дължаща се на увреждания на междупрешленните дискове трябва да се основава на утвърдените консенсуси, да е съобразено с клиничните симптоми, както и да има достатъчно голяма продължителност за повлияване на патогенетичните механизми. Необходимо е то да бъде индивидуализирано спрямо всеки пациент във връзка с възрастта, наличието на съпътстващи заболявания и възможността за проява на странични ефекти и лекарствени взаимодействия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Backonja, M., Glanzman, R.L. Gabapentin dosing for neuropathic pain: evidence from randomized, placebo-controlled clinical trials. *Clin Ther.* 2003 Jan;25,1,81-104.
2. Baron, R., Binder, A., Attal, Casale, R., Dickenson, A.H., Treede, R.D. Neuropathic low back pain in clinical practice. *Eur J Pain.* 2016 Jul;20,6, 861-73.
3. Cruccu G, Truini A. A review of Neuropathic Pain: From Guidelines to Clinical Practice. *Pain Ther.* 2017 Dec;6(Suppl 1):35-42. doi: 10.1007/s40122-017-0087-0. Epub 2017 Nov 24. PMID: 29178033; PMCID: PMC5701894.
- 4.
5. Dhesi, M., Maldonado, K., Maani, C. Tramadol. *StatPearls Jan 2021*; Available at <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537060>.
6. Duehmke, R.M., Derry, S., Wiffen, P.J., Bell, R.F., Aldington, D., Moore, R.A. Tramadol for neuropathic pain in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2017 Jun 15,6,6.CD003726.
7. Dworkin, R.H., O'Connor, A.B., Audette, J., Baron, R., Gourlay, G.K., Haanpää, M.L., Kent, J.L., Krane, E.J., Lebel, A.A., Levy, R.M., Mackey, S.C., Mayer, J., Miaskowski, C., Raja, S.N., Rice, A.S., Schmader, K.E. Recommendations for the pharmacological management of neuropathic pain: an overview and literature update. *Mayo Clin Proc.* 2010 Mar;85,3 Suppl,S3-14.
8. Dydyk, A.M., Ngnitewe, Massa, R., Mesfin, F.B. Disc Herniation. 2023 Jan 16. In: *StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan*-. PMID: 28722852.
9. Freynhagen R, Baron R, Tölle T, Stemmler E, Gockel U, Stevens M, Maier C. Screening of neuropathic pain components in patients with chronic back pain associated with nerve root compression: a prospective observational pilot study (MIPORT). *Curr Med Res Opin.* 2006 Mar;22(3):529-37. doi: 10.1185/030079906X89874. PMID: 16574036.
10. Gilron, I., Flatters, S. Gabapentin and Pregabalin for the Treatment of Neuropathic Pain: A Review of Laboratory and Clinical Evidence, *Pain Research and Management*, 2006, 11,suppl a, 16A-29A.
11. Gilron, I., Watson, C.P., Cahill, C.M., Moulin, D.E. Neuropathic pain: a practical guide for the clinician. *CMAJ.* 2006 Aug 1,175,3,265-275.
12. Hurley, R.W., Adams, M.C., Benzon, H.T. Neuropathic pain: treatment guidelines and updates. *Curr Opin Anaesthesiol.* 2013 Oct;26,5,580-587.
13. Jensen, M.P., Chodroff, M.J., Dworkin, R.H. The impact of neuropathic pain on health-related quality of life: review and implications. *Neurology.* 2007 Apr 10,68,15,1178-1182.
14. Jensen, T.S., Finnerup, N.B. Allodynia and hyperalgesia in neuropathic pain: clinical manifestations and mechanisms. *Lancet Neurol.* 2014 Sep;13,9,924-935.
15. Kern, K.U., Kohl, M., Kiefer, R.T. Lidocain-Pflaster zur Therapie neuropathischer und nichtneuropathischer Schmerzen. Klinische Fallstudie an 87 Patienten [Lidocaine patch for therapy of neuropathic and non-neuropathic pain. A clinical case series of 87 patients]. *Nervenarzt.* 2010 Dec;81,12,1490-1497. German. doi: 10.1007/s00115-010-3060-2. PMID: 20577706.
16. Liu, W.Q., Kanungo, A., Toth, C. Equivalency of tricyclic antidepressants in open-label neuropathic pain study. *Acta Neurol Scand.* 2014, Feb,129,2,132-141.
17. Milanov, I. *Neurology*, 2012, 453-466 (Оригинално заглавие: Миланов, И. **Неврология**, МФ, 2012, 453-466).
18. Milanov, I. et al. National consensus of the diagnosis and treatment of defined neurological pain. *Cephalgia*, 2023,25,1, 8-66.
19. Milanov, I. *Pain*, 2020, 93-99. (Оригинално заглавие: **Миланов, И. Болка, Стено**, 2020, 93-99).
20. Moulin, D.E., Clark, A.J., Gilron, I., Ware, M.A., Watson, C.P., Sessle, B.J., Coderre, T., Morley-Forster, P.K., Stinson, J. et al. Canadian Pain Society. Pharmacological management of chronic neuropathic pain – consensus statement and guidelines from the Canadian Pain Society. *Pain Res Manag.* 2007 Spring;12,1,13-21. Murnion, B.P. Neuropathic pain: current definition and review of drug treatment. *Aust Prescr.* 2018 Jun;41,3,60-63. doi: 10.18773/austprescr.2018.022. Epub 2018 Jun 1. PMID: 29921999; PMCID: PMC6003018.
21. Parker, S.L., Mendenhall, S.K., Godil, S.S., Sivasubramanian, P., Cahill, K., Ziewacz, J., McGirt, M.J. Incidence of Low Back Pain After Lumbar Discectomy for Herniated Disc and Its Effect on Patient-reported Outcomes. *Clin Orthop Relat Res.* 2015 Jun;473,6,1988-1999.
22. Santarsieri, D., Schwartz, T.L. Antidepressant efficacy and side-effect burden: a quick guide for clinicians. *Drugs Context.* 2015 Oct 8, 4,212290. 23. Sindrup, S, Jensen, T, Finnerup, N, Otto, M. Principles of pharmacological treatment. Chapter 57 in *Handbook of clinical neurology, Pain*. Elsevier, 2006, 81, 843-853.
23. Song, K.S., Cho, J.H., Hong, J.Y., Lee, J.H., Kang, H., Ham, D.W., Ryu, H.J. Neuropathic Pain Related with Spinal Disorders: A Systematic Review. *Asian Spine J.* 2017 Aug;11,4,661-674.
24. Toth, C. Pregabalin: latest safety evidence and clinical implications for the management of neuropathic pain. *Ther Adv Drug Saf.* 2014 Feb,5,1,38-56.
25. Treede, R.D., Jensen, T.S., Campbell, J.N., Cruccu, G., Dostrovsky, J.O., Griffin, J.W., Hansson, P., Hughes, R., Nurmikko, Serra, J. Neuropathic pain: redefinition and a grading system for clinical and research purposes. *Neurology.* 2008 Apr 29,70,18,1630-1635.

Адрес за кореспонденция:

Д-р Росица Кръстева, дм

Гр. Русе, ул. Рига 35

УМБАЛ МЕДИКА Русе ООД

Тел. +359 888 682798

Email: rosikrasteva@abv.bg, rkrasteva@uni-ruse.bg